

УДК: 159. 923. 2

© Старинская Н.В., 2016 г.

orcid.org/0000-0002-4635-8740

Н.В. Старинская
Университет имени
Бориса Гринченко, г. Киев

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Раскрыта проблема самоактуализации личности. Рассмотрено творчество в процессе самоактуализации как фундаментальная характеристика человеческой природы, источник новых впечатлений и главная сила развития самого себя. Определена креативность в русле самоактуализации как личностная креативность. Проанализированы взгляды на данный процесс представителей зарубежной и отечественной психологии. Подчеркнута важность подросткового возраста в формировании тенденции к самоактуализации. Отмечены проявления креативности в подростковом возрасте. Предложены упражнения для развития творческой направленности, которые учитывают возрастные особенности подростков, специфику общеобразовательных заведений.

Ключевые слова: самоактуализация, творчество, творческая направленность, креативность, личностный рост, самоосуществление, подростковый возраст.

Н.В. Старинська РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Розкрито проблему самоактуалізації особистості. Розглянуто творчість в процесі самоактуалізації як фундаментальну характеристику людської природи, джерело нових вражень і головну силу розвитку самого себе. Визначено креативність в руслі самоактуалізації як особистісну креативність. Проаналізовано погляди на даний процес представників зарубіжної та вітчизняної психології. Підкреслено важливість підліткового віку в формуванні тенденції до само актуалізації. Відзначено прояви креативності в підлітковому віці. Запропоновано вправи для розвитку творчої спрямованості, які враховують вікові особливості підлітків, специфіку загальноосвітніх закладів.

Ключові слова: самоактуалізація, творчість, творча спрямованість, креативність, особистісне зростання, самоздійснення, підлітковий вік.

N.V. Starinskaya CREATIVELY ORIENTED DEVELOPMENT OF THE TEENAGER IDENTITY SELF-ACTUALIZATION ASPECT

There has been found a solution to the self-actualization process. The creativity aspect was studied as a part of the self-actualization process, as a basic element of human nature, a source of new impressions and the mainspring of self-development. The creativity was defined as a personal one within the self-actualization process. We ana-

lysed national and foreign psychology scholars ideas regarding this matter. We made emphasis on the teenage period importance for the self-actualization process. We found the creativity signs at the teenage period. We suggested the creativity developing exercises taking into consideration teenage peculiarities and the general education institutions specific nature.

Keywords: self-actualization, imagination work, creative orientation, creativity, personal growth, self-fulfilment, teenage period.

Постановка проблемы. В современном обществе на первый план наряду с политическими, социально-экономическими проблемами выдвигается и проблема ценности человеческой личности. Особенно актуальным становится формирование творческой личности подростка, поскольку именно в этом возрасте начинает проявляться потребность в самоактуализации. В связи с этим психолого-педагогическая работа в общеобразовательных учреждениях должна быть подчинена развитию личностных усилий, личностной ответственности каждого ученика за осуществление своей мечты, за свои поступки, поскольку это является необходимыми условиями для достижения самоактуализации, успеха в жизни.

Анализ основных исследований и публикаций. Исследованию проблем саморазвития, самоактуализации и самореализации личности посвящены работы представителей гуманистической психологии – А. Маслоу, Р. Мея, Г. Олпорта, К. Роджерса, В. Франкла и др.

В отечественной психологии проблема развития и формирования личности представлена концепциями Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Анциферовой, И.Д. Беха, Б.С. Братуся, И.С. Булах, Г.С. Костюка, С.Д. Максименко, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.И. Муляр и др.

Творческую направленность самоактуализации подчёркивали А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Ш. Бюлер, О.С. Васильева, Е.А. Демченко, Н.И. Непомнящая, Л.В. Сохань и др.

Основная цель исследования – определить значение творчества в процессе самоактуализации. Подобрать соответствующие упражнения для развития творческой направленности самоактуализации личности подростка в общеобразовательных учреждениях.

Изложение основного материала исследования. Большинство авторов определяет самоактуализацию как своего рода «рост из середины», внутренний процесс, связанный со стремлением личности актуализировать в себе наследственные и генетические склонности, наиболее полно раскрыть свои потенциальные возможности.

К. Роджерс считает, что в каждом из нас есть стремление становиться способным настолько, насколько это является возможным для нас био-

логически. Как растение стремится быть здоровым, как зерно содержит в себе стремление стать деревом, так и человек стремится к целостности, самоактуализации [6, 10].

А. Маслоу утверждает, что самоактуализирующаяся личность – это личность, которая живет полной жизнью, это человек который достиг того уровня личностного развития, который потенциально заложен в каждом из нас.

Исследователи (С.Д. Максименко, Г.А. Балл, М.Б. Бондар, Л.Н. Кобыльник, Ю.Г. Долинская, В.А. Гупаловская) отмечают, что каждый человек имеет скрытые задатки и способности, поэтому очень важно не сомневаться и не бояться их реализовывать, увеличивая тем самым шансы достижения успеха, самоактуализации. Так, С.Д. Максименко отмечает, что неуместны тезисы, касаемо того, что очень незначительное количество людей (3% по А. Маслоу) самореализуются, поскольку это может сделать каждый. Однако следует подчеркнуть, что самоактуализация достаточно сложный и длительный процесс, который требует четкого целеполагания, значительных волевых усилий, направленную самоактивность, больших психологических и энергетических затрат. Самоактуализация, также, предполагает наличие у человека самостоятельного, независимого мнения по основным жизненным вопросам. По мнению А. Маслоу самоактуализация представляет собой труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать, отказ от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе.

Как было отмечено выше, самоактуализация – это «рост из середины», то есть развитие, а развитие – это всегда творение, можно сделать вывод, что универсальной характеристикой для любой самоактуализирующейся личности является креативность – как стремление и способность к творчеству. Творчество является фундаментальной характеристикой человеческой природы, потенциал, данный от рождения каждому, но большинство людей утрачивает этот потенциал в процессе приобщения к культуре, только некоторые способны сохранить его [5, 409].

Творчество как форму самоактуализации впервые определил А. Адлер. По его мнению, каждый индивидуум способен определять свою судьбу, он представляет собой творческое и самоопределяющееся целое. Он считал, что люди обладают творческой силой, которая обеспечивает возможность распоряжаться своей жизнью, – свободная, осознанная активность является определяющей чертой человека. Под влиянием творческих способностей личности формируется стиль жизни. В конечном счёте, сами люди ответственны за то, кем они становятся и как ведут себя. Это творческая сила отвечает за цель жизни человека, определяет метод достижения данной цели и способствует развитию социального интереса.

Вслед за А. Адлером самоактуализацию как непрерывное творческое развитие личности рассматривает основоположник гуманистической психологии А. Маслоу. А. Маслоу понимал творчество в широком смысле слова. Согласно его концепции «...самоактуализация не обязательно должна принимать форму творческих усилий, выражающихся в создании произведений искусств. Все могут актуализировать свой потенциал, выполняя наилучшим образом то, что они делают...» [8, 16]. Описывая самоактуализацию как неотъемлемое свойство природы человека, А. Маслоу рассматривал творчество как черту, потенциально присутствующую во всех людях от рождения. Способность к творчеству не требует специальных талантов или способностей. Творчество – универсальная функция человека, которая ведёт ко всем формам самовыражения.

Самоактуализацию в форме творческой активности изучала Шарлотта Бюлер. Она описывает самоактуализацию с помощью понятий «самоосуществление», «самореализация». Человеческую жизнь она представляет как процесс реализации жизненных целей и ценностей. Движущей силой и целью процесса самореализации является стремление к творческому осуществлению себя, реализации своей самости и своего «Я». Самоосуществление, в свою очередь, не только реализация личностного потенциала, направленная на выявление своей индивидуальности, но и процесс непрерывного творческого саморазвития. Основное условие успешного самоосуществления, по мнению Ш. Бюлер, это существование у человека адекватных жизненных целей, трудных, но реализуемых. Основной тенденцией, которая движет саморазвитием личности, является творческая экспансия или творческая активность.

С точки зрения Н.И. Непомнящей самоактуализация рассматривается через изучение зависимости особенностей и механизмов творческой активности от уровня развития базовых основ личности, способности преодоления привычных представлений о мире и о себе. «В психологических исследованиях преодоление привычных знаний, способов, выход за их границы, в основном, связаны с изучением творческой деятельности» [4, 53]. Это преодоление, по мнению автора, является базовой основой творчества, которая является сугубо личностной характеристикой, поскольку «...именно значимость, можно даже сказать, ценность ограниченности, бесконечности представления о себе, отношение к себе, к собственному ...Я, потребность в изменении себя являются главными условиями развития способности, выхода за границы обычных, ограниченных, то есть конечных представлений и знаний о внешнем мире, основой личностного принятия нового, творческого отношения к любому делу, саморазвитию» [4, 53].

Согласно Л.В. Сохань, «...человек, воздействуя на событийную сторону своего существования, может ускорять или замедлять процесс жизнедеятельности и самовоплощения. Ускоряя наступление желаемых событий, человек реализовывая свои жизненные притязания, воплощает ожидания и мечты и, насыщая, таким образом, жизнь, придает ей полноты и динамизма. Опаздывая с подготовкой и завершением тех или иных жизненно важных событий (в сфере профессиональной, семейной, гражданской жизнедеятельности), человек обедняет свою жизнь, лишает себя полноты самореализации», самоактуализации [7].

О.С. Васильева, Е.А. Демченко считают, что творческая стратегия жизни – это способ бытия, при котором человек сознательно или неосознанно занимает позицию активного творца своей жизни. Основными характеристиками жизненной стратегии человека являются принятие ответственности за свою жизнь, осмысленность жизни, наличие выстроенной системы ценностей и жизненных целей. Люди, которые занимают позицию активного творца своей жизни, опираются на такие ценности как любовь, красота, творчество, добро, развитие. Жизнь ими воспринимается как интересная и эмоционально насыщенная [1].

Таким образом, креативность в русле самоактуализации необходимо рассматривать как личностную креативность, которая касается повседневной жизни – чтобы человек не делал, он делает это с определенным отношением к делу, определенным настроением, которое вытекает из самой природы его личности. Творчество, для человека, стремящегося к самоактуализации, превращается в источник новых впечатлений и движущую силу развития самого себя.

Тенденция к личностному росту начинает проявляться именно в подростковом возрасте, когда человек, открывая себя, прикладывает усилия для становления своей индивидуальности [2]. Подростковый возраст стимулирует и актуализирует творческие потенции личности, стремление к самоактуализации. Однако, творческий порыв в отрочестве часто не приводит к какому-либо результату, творческая деятельность и самоактуализация могут носить спонтанный, неуправляемый характер. Креативность в подростковом возрасте может проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания.

Для развития творческих способностей подростков наиболее благоприятным является период обучения в общеобразовательных учреждениях (школа, лицей и др.), поскольку в коллективе, во время активного общения интенсивнее, полнее раскрывается личность ребенка. Учитывая возрастные особенности подростков, а также специфику общеобразова-

тельных учреждений, мы подобрали некоторые упражнения [3], которые направлены на развитие творческих умений: выдвигать новые идеи; анализировать, переструктурировать идеи; преодолевать барьеры творческого процесса.

Предлагаются следующие упражнения: «Формула меня» (15 мин.); «Карточки на спине» (20-25 мин.); «3 способа нестандартного использования предмета» (5-10 мин.); «С.О.Л.П.» (20 мин.); «Творческий анализ» (25 мин.).

Упражнение «Формула меня». Цель – развитие творческого мышления, формирование навыков творческой самопрезентации. Материалы и оборудование: лист бумаги и карандаш на каждого участника группы.

Ход упражнения. Ведущим произносится утверждение: «Математики почти все явления описывают с помощью формул». Я предлагаю на время перевоплотиться в математиков и сказать формулу, которая, по вашему мнению, достаточно точно описывает вашу личность. На обдумывание 5 минут.

Упражнение «Карточки на спине». Цель – анализ затруднений, барьеров для проявления креативности. Материалы и оборудование: карточки с написанными на них названиями предметов и состояний, прищепки или иное средство закрепления листа бумаги на одежде. Количество участников не ограничено.

Ход упражнения. «Сейчас я прикреплю карточку с написанными на них словами одному из добровольцев, но так, чтобы он не видел, что там написано. Его задача – узнать, что написано на карточке. Каждый из нас может подсказать, используя только язык жестов». После завершения первого этапа можно прикрепить такого рода карточки нескольким или даже всем участникам.

Завершение. Для успешного разрешения проблемы необходимо пройти этапы подготовки и сбора информации.

Упражнение «3 способа нестандартного использования предмета». Цель – осознание барьеров креативности, развитие воображения и креативности мышления. Материалы и оборудование – мяч.

Ход упражнения. «Сейчас я бросаю кому-нибудь мяч и называю любой предмет. Тот, кому этот мяч достанется, должен назвать 3 нестандартных способа использования этого предмета. Затем участник бросает другому и т.д., пока мяч не побывает у всех».

Завершение. «В чем заключались трудности? Какие состояния возникали во время упражнения? Что помогало справиться с задачей?».

Упражнение «С.О.Л.П.». Цель – развитие точности, нестандартности мышления. Материалы и оборудование – лист бумаги и карандаш на каждого участника. Размер группы - не ограничен.

Ход упражнения «Напишите четыре буквы – С.О.Л.П.

1 этап. Надо составить как можно больше предложений: первое слово должно начинаться на букву «С», второе на букву «О» и т.д. Пример — Саша очень любит петь. У вас 3 минуты на выполнение упражнения. Затем каждый читает свои предложения (наиболее удачные предложения). 2 этап. «Теперь каждый напишет рассказ. Количество слов в предложениях и место знаков препинания может быть любым. Главные слова должны начинаться на эти четыре буквы. У вас 5 минут на выполнение». Завершение. Упражнение не комментируется и не обсуждается.

Упражнение «Творческий анализ». Цель – развитие творческого мышления. Материалы и оборудование – листы бумаги и карандаши.

Ход упражнения. Ведущим даётся задание подвергнуть три слова функциональному, структурному и оценочному анализу.

Алгоритм анализа таков: функциональный анализ – для чего, структурный анализ – из чего; оценочный анализ – почему положительный, почему отрицательный.

Ведущий предлагает записать алгоритм анализа на бумаге. Затем записать три слова, например: кубик, трость, река. Участники должны за 10 минут записать максимально возможное число функций, структурных элементов и аргументов оценки этих слов.

Выводы. Самоактуализация личности это природное стремление человека к самораскрытию, индивидуальный творческий путь к собственному «Я». Творческий процесс – это проекция внутренних личностных процессов на внешнюю деятельность путем самоактуализации.

В общеобразовательных учреждениях должны создаваться благоприятные условия для творческого самовыражения личности подростков, развития их творческого мышления, восприятия. Повышая компетентность в области творческого самовыражения, мы способствуем самоактуализации личности подростков.

Литература

1. Васильева О.С. Изучение основных характеристик жизненной стратегии человека / О.С. Васильева, Е.А. Демченко // Вопросы психологии. — 2001. — № 2. — С. 74-84.

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2001. — 416 с.

3. Лопатин Е.А. Педагогические аспекты самоактуализации студентов в вузе: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 — Рязань, 2009. — 278 с.

4. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика: Учеб. пособие / Н.И. Непомнящая. — М.: ВЛАДОС, 2001. — 188 с.

5. Райгородский Д.Я. Психология личности: Хрестоматия: В 2-х т.; Т. 1. — Самара: Издательский Дом БАХРАХ; М., 2002. — 512 с.

6. Роджерс К. Взгляд на психотерапию, становление человека / Роджерс К.; пер. с англ. — М.: Изд. группа «Прогресс – Универс», 1994. — 480 с.

7. Сохань Л.В. Індивідуально-особистісна цінність життя: подійна картина життя та життєтворчість / Л.В. Сохань // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху. — К.: Латі К, 2003. — С. 8-10.

8. Maslow A.H. Toward a psychology of being (2nd ed.). — New York: Van Nostrand Reinholdb co. Cop., 1968. — 240 p.